

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ
ПОЛИМОРФИЗМА RS1107946 ГЕНА COL1A1 С РИСКОМ РАЗВИТИЯ
МИОПИИ

Икрамов Отабек Азизбекович

Икрамов Азизбек Фазилович

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация: Изучение генов-кандидатов подтверждает, что близорукость на самом деле является настолько поли-физиологической и сложной патологией, что исследования отдельных генов-кандидатов вряд ли продемонстрируют полноту взаимодействий и взаимосвязи, необходимые для учета значения большинства генов восприимчивости для развития этой болезни.

Ключевые слова: миопия, полиморфизм rs1107946, ген COL1A1, клиническая рефракция, аллель, генотип.

Как известно, миопия (H52.1) является широко распространенной во всем мире аномалией рефракции зрения, представляющей разновидность аметропии, приводящей к значительным общественным и социально-экономическим проблемам [1, 2]. За прошедшее десятилетие весьма расширилось представление молекулярно-биологических механизмах, предопределяющих ошибку рефракции, что еще больше подтверждает предположения о том, что близорукость является результатом сложного взаимодействия между генетической предрасположенностью и воздействием окружающей среды [4]. На протяжении многих лет в мировой литературе существовали различные мнения по поводу того, является ли миопия преимущественно генетической или обусловлена воздействием внешних факторов [5, 6].

Двойные исследования с идентичными (монозиготными) близнецами, продемонстрировали более высокую согласованность с наличием и выраженностью рефракционной ошибки, чем у неидентичных (дизиготных) близнецов, что можно рассматривать как подтверждение значения генетических факторов в развитии миопии [7, 8]. Подобные исследования миопии подтвердили, что наследуемость при близорукости достигала 91%. Еще одним подтверждением

значения генетических факторов в возникновении и развитии миопии могут служить наблюдаемые ассоциации между силой рефракции у родителей и их детей [9, 10]. Исследования миопии, в которых был проведен традиционный генетический анализ связей, выявили ряд потенциальных локусов для генов, связанных с миопией, однако не была доказана этиологическая роль так называемых “причинных” генов [11, 12]. В связи с этим в качестве генов, ассоциированных с развитием миопии, в первую очередь рассматриваются гены коллагенов и гены ферментов, участвующих в метаболизме коллагенов. Коллаген – это белок, который укрепляет и поддерживает многие ткани тела, включая хрящ, кость, сухожилие, кожу и склеру глаза.

Цель исследования. Определение ассоциативной связи полиморфизма rs1107946 гена COL1A1 с миопии в Узбекистане.

Материал и методы исследования. Обследуемая группа состояла из 237 человек, проживающих на территории Узбекистана. В группу условно-здоровых лиц, не имеющих в анамнезе миопии, было включено 137 человек. В основную группу вошло 100 пациентов. Диагноз миопии был установлен на основании данных полученных клинико-офтальмологическими (биомикроскопия, периметрия, авторефрактометрия) и инструментальными исследованиями в клинике Андijanского Государственного медицинского института Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан. Молекулярно-генетическая часть данной работы выполнена на базе отдела молекулярной медицины и клеточных технологий Научно-исследовательского института Гематологии и Переливания крови МЗ РУз.

Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов периферической венозной крови. Выделение ДНК производили при помощи набора для выделения ДНК «Ампли Прайм Рибо-преп» (ООО «НекстБио», Россия) в соответствии с инструкциями фирмы-производителя. Определение концентрации полученного препарата нуклеиновых кислот в пробах проводили спектрофотометрически на приборе NanoDrop-2000 (NanoDrop Technologies, США). Тестирование полиморфизма rs1107946 гена COL1A1

проводили на ПЦР-амплификаторе Rotor Gene 6000 (Corbett, Австралия), с использованием тест-системы компании «Синтол» (Россия), согласно инструкции производителя.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерного пакета статистических программ «WINPEPI 2016, Version 11.65».

Результаты и обсуждение. Молекулярно-генетическое исследование в контрольной группе показало, что частота выявления минорного аллеля А полиморфизма rs1107946 гена COL1A1 составила 18,2 %. Распределение генотипов в контрольной и основной группах при этом соответствовало равновесию Харди-Вайнберга (РХВ).

В контрольной группе было выявлено относительно низкое генное разнообразие: уровень ожидаемой гетерозиготности, H_{exp} , соответствует 0,298, где $0,2 < H_{exp} < 0,3$. Коэффициент D^* принимает отрицательные значения, что говорит о недостатке гетерозигот, уровень которых соответствует оптимальным значениям ($D^* = -0,070$). Среди пациентов с миопией, при наличии умеренной гетерозиготности $H_{exp} = 0,41$ ($0,4 < H_{exp} < 0,5$), показан умеренный избыток гетерозигот $D^* = 0,17$.

При этом, теоретически, ожидаемая частота распределения генотипов в контрольной группе составила – $C/C = 0,668$, $C/A = 0,298$, $A/A = 0,033$, а фактически наблюдаемая: $C/C = 0,679$; $C/A = 0,277$; $A/A = 0,044$.

Полученные данные в основной группе пациентов также согласованы с РХВ, где $\chi^2 = 0,41$ и $p = 0,68$. Ожидаемая частота генотипов в этой группе составила: $C/C = 0,497$; $C/A = 0,416$; $A/A = 0,087$, а наблюдаемая: $C/C = 0,46$; $C/A = 0,49$; $AA = 0,05$.

Анализ распространенности показателей генотипов выявил, что в группе больных с миопией распространенность генотипа C/C составляет 46,0% ($n = 46$), генотипа C/A - 49,0% ($n = 49$) и генотипа A/A - 5,0% ($n = 5$), а в группе популяционного контроля – показатели распространенности генотипа соответственно составляют – 67,9% ($n = 93$), 27,7% ($n = 38$) и 4,4% ($n = 6$)

В популяционной выборке условно здоровых лиц частота мажорного С аллеля статистически значимо выше, чем в основной группе, и связана с низким риском развития заболевания ($\chi^2 = 7,64$; $p = 0,0057$; $RR = 0,71$; 95% CI: 0,58–0,89).

Для T аллеля было показано наличие прямой связи с носительством данного аллеля и вероятностью заболевания (RR=1,40; 95% CI: 1,13 – 1,74). В основной группе для гомозиготного C/C генотипа показано уменьшение риска заболевания: RR=0,60 (95% CI:0,45–0,81), $\chi^2=10,53$; $p=0,0012$, тогда как генотипы с неблагоприятным аллелем приводят к значимому повышенному риску: для гетерозигот C/A он увеличивается в 1,7 раза ($\chi^2=10,9$; $p=0,001$; RR=1,70; 95% CI:1,26-2,30), для гомозигот A/A – в 1,37 раз ($\chi^2=0,25$; $p=0,62$; RR=1,37; 95% CI: 0,69-2,74) (табл. 5).

В основной группе шанс обнаружить C аллель статистически значимо ниже в группе больных: OR=0,53; 95% CI: 0,35–0,82; $\chi^2=7,64$; $p=0,0057$ тогда как шанс обнаружения A аллеля повышается более чем в 1,87 раза (OR=1,87; 95% CI: 1,22–2,89). Выявлена протективная функция генотипа C/C по отношению риска развития заболевания: частота данного генотипа статистически значимо ниже в выборке пациентов (OR=0,40; 95% CI: 0,24–0,69; $\chi^2=10,53$; $p=0,0012$). Тогда как неблагоприятные генотипы C/T и T/T встречаются в 2,6 и 1,7 раза чаще среди больных основной группы по сравнению с контролем (OR=2,61; 95% CI: 1,50 – 4,53, и OR=1,68; 95% CI: 0,49 – 5,81, соответственно).

Распределение генотипов rs1107946 в группах людей с миопией средней степени и миопией высокой степени не имело статистически значимых отличий от таковых в контрольной группе ($p = 0,400$ и $p = 0,338$).

Изучение генов-кандидатов подтверждает, что близорукость, по сути, является настолько полиэтиологичной и сложной патологией, что исследования отдельных генов-кандидатов вряд ли способны продемонстрировать всю полноту взаимодействий и отношений, необходимых для учета значения большинства генов восприимчивости к развитию данного заболевания.

Выводы:

1. Частота встречаемости полиморфизма rs1107946 гена COL1A1 минорного A аллеля у больных с миопией в Узбекистане составила 30%.
2. Выявлена статистически значимая ассоциация аллеля A и гетерозиготного генотипа C/A полиморфизма rs1107946 гена COL1A1 с риском развития миопии.

3. Наличие аллеля С и генотипа С/С полиморфизма rs1107946 гена COL1A1 понижает риск развития миопии.

Список использованной литературы:

1. Pan C.W, Ramamurthy D., Saw S.M. Worldwide prevalence and risk factors for myopia. *Ophthalmic Physiol Opt* 2012; 32: 3–16.
2. .Zheng Y.F., Pan C.W., Chay J, Wong T.Y., Finkelstein E, Saw SM. The economic cost of myopia in adults aged over 40 years in Singapore. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2013; 54: 7532–7.
3. Flitcroft, D.I., Loughman, J., Wildsoet, C. F., Williams, C., Guggenheim, J. A. Novel Myopia Genes and Pathways Identified From Syndromic Forms of Myopia // *Investigative ophthalmology & visual science*. – 2018. – Т. 59. – №. 1. – С. 338–348.
4. Foster P. J., Jiang Y. Epidemiology of myopia // *Eye*. – 2014. – Т. 28. – №. 2. – С. 202.
5. Morgan I., Rose K. How genetic is school myopia? *Prog Retin Eye Res*. 2005; 24: 1–38.
6. Mutti D.O., Zadnik K., Adams A.J. Myopia. The nature versus nurture debate goes on. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 1996; 37: 952–957.
7. Sanfilippo P.G., Hewitt A.W., Hammond C.J., Mackey DA. The heritability of ocular traits. *Surv Ophthalmol*. 2010; 55: 561–583.
8. Liew S.H., Elsner H., Spector T.D., Hammond C.J. The first “classical” twin study? Analysis of refractive error using monozygotic and dizygotic twins published in 1922. *Twin Res Hum Genet*. 2005; 8: 198–200.
9. O'Donoghue L., Kapetanankis V.V., McClelland J.F., et al. Risk factors for childhood myopia: findings from the NICER study. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2015; 56: 1524–1530.
10. Jones L.A., Sinnott L.T., Mutti DO, Mitchell GL, Moeschberger ML, Zadnik K. Parental history of myopia, sports and outdoor activities, and future myopia. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2007; 48: 3524–3532.

11. Young T.L., Metlapally R, Shay A.E.. Complex trait genetics of refractive error. Arch Ophthalmol. 2007; 125: 38–48.
12. Hawthorne F.A., Young T.L. Genetic contributions to myopic refractive error: insights from human studies and supporting evidence from animal models. Exp Eye Res. 2013; 114: 141–149.